

ВЛИЯНИЕ ГРУППЫ СВЕРСТНИКОВ НА ПРОЦЕСС СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКА.

Мансурова Гульмира Рафаэловна

преподаватель Наманганского государственного
университета, Узбекистан.

E-mail: g.mansurova@internet.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8304494>

Аннотация: В статье проанализировано особенность подростковой социализации и роль сверстников в этом процессе. Рассматриваются ценностно-нормативные ориентации, формирующиеся по средствам межличностных отношений со сверстниками в процессе становления «Я-концепции» подростков.

Ключевые понятия: подростковый возраст, социализация, интимно-личностное общение, чувство взрослости, ценностные ориентации, нормы и ценности группы.

Abstract: The article analyzes the peculiarity of adolescent socialization and the role of peers in this process. The article considers the value-normative orientations formed by means of interpersonal relationships with peers in the process of formation of the "I-concept" of adolescents.

Key concepts: adolescence, socialization, intimate and personal communication, a sense of adulthood, value orientations, norms and values of the group.

Annotatsiya: maqolada o'smirlar sotsializatsiyasining o'ziga xos xususiyati va bu jarayonda tengdoshlarning roli tahlil qilinadi. O'smirlarning "men-kontseptsiyasi" ni shakllantirish jarayonida tengdoshlar bilan shaxslararo munosabatlar orqali shakllanadigan qiymat-me'yoriy yo'nalishlar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: o'smirlilik, sotsializatsiya, samimiy va shaxsiy aloqa, kattalar hissi, qadriyat yo'nalishlari, normalar va guruh qadriyatlari.

Подростковый возраст считается мостом, соединяющим детство и взрослость, по которому человек должен пройти, чтобы развиваться и найти себя в обществе. Подростковый возраст считается самым коротким по астрологическому времени и самым трудным по прохождению (от 11-12 до 14-15 лет). За этот промежуток времени индивид должен пройти «через внутренние конфликты с самим собой и с другими, через внешние срывы и восхождения он может обрести чувство личности» [5]. Период, который охватывает подростковый возраст, не имеет определённых границ, вернее они постоянно меняются за счёт изменений происходящих в социуме, которые, конечно же, не проходят бесследно и в жизни человека.

Развитие индивида в подростковом возрасте идёт быстрыми темпами и ведёт к появлению определённых изменений, охватывающих четыре сферы развития – тело, мышление, социальную жизнь, самосознание. В плане формирования личности, происходящие изменения в жизни подростка вызывают личностную нестабильность. М. Кле по этому поводу говорил, что все изменения всякий раз представляют собой психическое приобретение, которое отражает содержание данного момента развития [2]. Подросток обнаруживает новую внешность, переживает, новые ощущения

открывает новые возможности, испытывает новые потребности и осознает новые возможности.

Подростковый возраст является началом пубертатного периода, соответствующего половому созреванию. У подростка наблюдаются изменения, как на физиологическом, так и на психологическом уровне. Изменения, происходящие с подростком, требуют от него терпения и приспособления.

В это время под влиянием конституциональных сдвигов у подростков формируется новое представление о самом себе. Принятие «себя - нового» даёт возможность подростку в сравнении себя со взрослыми. В процессе сравнений у подростка появляется чувство взрослости. Подросток выходит на качественно новую социальную позицию, в которой формируется и развивается сознательное отношение к себе, как к члену общества.

Ориентируясь на все ценности, существующие у взрослых и оценивая их со своими ценностями, подросток понимает, что он ещё не относится к данной категории, но при этом стремится достигнуть уровня взрослости, так как он уже не видит в себе ребёнка. Подростки понимают, что есть различия между двумя мирами - миром взрослых и детей - и отношения между ними неравноправны [5]. Подростки находятся на распутье, где старается найти себя.

Возникшее чувство взрослости помогает подростку осознать свои социальные качества. Подростковый возраст предполагает постепенное развитие взрослости и подготовку подростка к жизни в обществе взрослых как равноправного и равноценного участника. Возникновение чувства взрослости напрямую не связано с половым созреванием, а определяется тем, какое значение придаёт ему сам подросток. Показателями чувства взрослости являются требование подростка, чтобы к нему относились как к взрослому; стремление к самостоятельности и автономии; наличие собственной линии поведения. Условиями формирования чувства взрослости являются сфера, содержание и характере самостоятельности подростка; отношение взрослых к подростку и его самостоятельности (поощрение или ограничение); отношения со сверстниками. Формирование чувства взрослости осуществляется в интимно-личностном общении со сверстниками [4]. Собственно отношения со сверстниками начинают представлять для подростка большую ценность, где происходит моделирование, опробование и освоение «взрослых» отношений и сотрудничества, основанных на уважении, равноправии, доверии и верности. Для подросткового возраста характерна особая чувствительность к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира [4]. По этой причине общение подростка становится избирательным. Это сказывается на выборе социально значимых образцов для подражания, что во многом определяет содержание формирующихся ценностных ориентаций. Отчетливо выступает факт ориентации на нравственные качества, в которых выражается отношение к человеку вообще и к товарищу в частности [6].

Подростки в постоянно изменяющемся социальном мире должны быть высоко адаптированными, так как именно процесс адаптации позволяет им благополучно пройти на следующий уровень – уровень взрослости. Процесс адаптации направляются на сближение целей и ценностных ориентаций общества, и входящего в

нее человека, усвоение им норм, традиций, групповой культуры, вхождение в ролевую структуру группы.

В формировании ценностно-нормативных ориентаций, которые формируются в процессе социализации, главными направляющими в жизни подростка выступают социальные институты (семья, школа) и их агенты (взрослые и сверстник). Каждый институт социализации направляет свою деятельность на развитие личности и формировании у него ценностей и норм. Каждый социальный институт в ходе осуществления поставленной цели применяет свои приёмы и стратегии и тем самым оказывает влияние на процесс социализации подростка.

Группа сверстников, как семья и школа, является социальным институтом оказывающим влияние как до, так и после подросткового возраста на развитие личности. Её особая ценность в том, что она помогает подростку обрести независимость от контроля взрослых.

Группа сверстников в процессе формирования личности, как отмечал И. С. Кон, выполняют следующие психологические функции:

- они представляют собой специфический канал информации;
- они воплощают в себя особый вид деятельности и межличностных отношений;
- они предполагают особый вид эмоциональных контактов – любовь и уважение равных, что обеспечивает ощущение благополучия. [1]

Активный процесс общения со сверстниками способствует включению коммуникации в процесс социализации подростка. Общение делает жизнь подростка эмоциональнее, насыщеннее, богаче и интереснее. Отношения со сверстниками дают подростку незаменимый опыт социального общения, практику жизни в коллективе.

В отношениях со сверстниками все равны. Равенство детей- сверстников особенно заманчиво из-за того, что в них существует содержательная поддержка возникшего чувства взрослости у подростка. Также подростков привлекает в этих отношениях процесс формирования ценностей, которые понимаются и принимаются самими подростками, чем взрослыми. Взаимоотношения со сверстниками складываются независимо от отношений со взрослыми, а иногда даже вопреки их желанию и влиянию [3].

Общение в подростковом возрасте в первую очередь выступает как проводник, по которому поступает информация, которая позволяет подросткам лучше ориентироваться в социальной среде, научают их в этой среде бороться и отстаивать свои права, учит их соотносить личные интересы и общественные, увеличивает количество его социальных ролей, расширяет представление о собственной личности. В подтверждение этому И. Кон отметил, что «включение в общество сверстников расширяет возможности самоутверждения ребенка, дает ему новые роли и критерии самооценок» [4].

Подростки объединяются со своими сверстниками в определённые группы, где их объединяют общие интересы и возможности, на основании которых они стараются формировать свои личностные ценности. Значимой группой сверстников в подростковом возрасте выступает школьный коллектив, а школа выступает для них «общим домом». По большому счёту подростки начинают ходить в школу только из-за потребности общения со сверстниками. Для подростка 45 минут урока — это уже не только учебное время, но и время, насыщенное массой значимых действий, оценок,

переживаний. Для многих подростков в этот период их жизни привлекательность учёбы падает, а привлекательность школы возрастает именно из-за возможности широкого общения. Школа становится для них «полигон» для общения [5].

В школьном коллективе, в котором подросток проводит большее своё время, каждый член имеет свой статус, определение которого носить неоднозначный характер. Каждый подросток старается обрести своё место в своём коллективе и при этом иногда готов пойти на всё ради достижения этой цели. Это стремление подростка оказывает сильное влияние на его поведение и самосознание.

Осознание принадлежности к какой-то определённой группе помогает подростку не чувствовать себя полностью зависимым от своих родителей. Группа для подростков выступает местом самовыражения, где они могут увеличить круг своих друзей.

Каждая группа, в которые относит себя подросток, содержат при себе определённые нормы и правила, которые строго должны соблюдаться членами группы. Очень важно чтоб существующие нормы и правила в группе совпадали с важнейшими нормами отношений взрослых и создавали для подростка оптимальные условия для развития и укрепления ощущения собственной взрослости.

Нормы и ценности, на которые опирается группа подростков, и служат стержнем «кодекса товарищества» складываются на протяжении определенного периода времени, базируясь на игры, другие занятия, а также заимствуются из взаимоотношений взрослых. Значимую роль в определении данных ценностей и норм играют кинофильмы и книги, которыми так увлекаются подростки. Обычно важнейшими нормами считаются в группах уважение, равенство и верность [3].

Для подростков становится важным «делать как все, думать как все, одеваться как все», т.е. они начинают сильно подвергаться шаблонным поведениям присущим членам их группы. Они всегда бывают, готовы сделать что угодно ради своей группы, так как группа создаёт чувство «Мы», которое поддерживает подростка и укрепляет его внутренние позиции. Идентификация с группой, соответствие ей – это стремление каждого подростка для обретения своего место в коллективе. Все эти усилия со стороны подростка направлены на то чтобы познать себя, а главное не остаться одиноким и не почувствовать ненужность своим сверстникам, так как переживание одиночества тяжело и невыносимо для подростка. Каждому подростку важно иметь уважение, признание товарищей, быть «не последним» среди них, знать, что тебя ценят, с тобой считаются.

Значения группы сверстников как института социализации меняется на протяжении истории и во многом зависит от преобладающего в данном обществе типа культуры. Надо полагать, что и в будущем значение этого института не будет оставаться неизменным.

Литература:

1. Андреева Г.М. Психология социального познания: Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений. — М.: Аспект Пресс, 2000. — 288 с.

2. Бобоева З. М. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ // Ученый XXI века. – 2022. – №. 5-1 (86). – С. 22-25.
3. Кле М. Психология подростка. — М.: Педагогика, 1991. 174 с.
4. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. — 9-е изд. — СПб.: Питер, 2005. — 940 с.
5. Мансурова Г. Р. ВЛИЯНИЕ «Я-КОНЦЕПЦИИ» НА КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС ЛИЧНОСТИ // Central Asian Academic Journal of Scientific Research. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 169-173.
6. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учебник для студ. вузов. - 4-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 1999. - 456 с.
7. Серый А.В., Яницкий М.С. Ценностно-смысловая сфера личности: Учебное пособие. – Белово, 2006. -92 с.
8. Anatolievna R. R. ON THE IMPORTANCE OF SENSORY EDUCATION IN INFANCY // Journal of Advanced Scientific Research (ISSN: 0976-9595). – 2023. – Т. 3. – №. 2.